

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Нодира Холмонова Шухрат қизи,
Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти
таянч докторанти
nkholmonova@inbox.ru

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА
ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ**

For citation: Nodira Sh. Kholmonova, SOME ASPECTS OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE KHANATE OF KHIVA WITH RUSSIA IN THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL OF THE ARCHIVAL FUND OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.81-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219007>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Хива хонлиги ва Россия дипломатик муносабатлари Ўзбекистон Миллий архив фонди (МАФ)да сақланаётган И-125 фонд ҳужжатлари асосида ёритиб берилди. Бунда ўзаро муносабатларнинг 1855-1872 йиллар, хонликнинг босиб олинишига қадар бўлган ҳужжатлар тадқиқотга тортилди.

Маълумотлар таҳлили давомида Хива хонлиги ва туркман уруғларининг ўз мустақилликларини сақлаб қолишга ҳаракат қилганликлари, Россиянинг эса хонликка нисбатан бўлган муносабати ёритиб берилди. Мақолада XIX аср иккинчи ярмида хонлик ва Россия муносабатларида юзага келган кескинликка тўхталиб ўтилди.

Калит сўзлар: И-125, Нурбердихон, Сиддиқхон, девонбеги, Н.Игнатъев, Ломакин, Сайид Муҳаммадхон, Александр Николаевич, Фозилхўжа Ислонхўжа, К.П. фон Кауфман, Муҳаммад Раҳимхон Соний, Ақчақўл.

Нодира Шухрат қизи Холмонова,
базовый докторант
Институт Истории Академии наук Узбекистана
nkholmonova@inbox.ru

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ХИВИНСКОГО
ХАНСТВА С РОССИЕЙ В ДОКУМЕНТАХ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА
УЗБЕКИСТАНА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье дипломатические отношения Хивинское ханство и России освещались на основе документов фонда I-125, хранящихся в Национальном архивном фонде Узбекистана (НАФ). Изучены документы взаимоотношений 1855-1872 гг., до завоевания ханства.

В ходе анализа данных были выделены усилия Хивинского ханства и туркменских родов по сохранению своей независимости, отношение России к ханству. В статье затронута

напряженность, возникшая в отношениях между ханством и Россией во второй половине XIX века.

Ключевые слова: И-125, Нурбердыхан, Сиддикхан, диванбеги, Н.Игнатьев, Ломакин, Сайед Мухаммадхан, Александр Николаевич, Фазилходжа Исламходжа, К.П. фон Кауфман, Мухаммад Рахимхан Сони, Акчакол.

Nodira Sh. Kholmonova,
PhD student Institute of History
of the Academy of Sciences of Uzbekistan
nkholmonova@inbox.ru

SOME ASPECTS OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE KHANATE OF KHIVA WITH RUSSIA IN THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL OF THE ARCHIVAL FUND OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

In this article, diplomatic relations between the Khiva Khanate and Russia were covered on the basis of documents from the I-125 fund, stored in the National Archival Fund of Uzbekistan (NAF). The documents of relations of 1855-1872, before the conquest of the khanate, were studied.

During the analysis of the data, the efforts of the Khiva Khanate and the Turkmen clans to preserve their independence, the attitude of Russia towards the Khanate were highlighted. The article touches upon the tension that arose in relations between the Khanate and Russia in the second half of the 19th century.

Index terms: I-125, Nurberdikhan, Siddikhan, divanbegi, N.Ignatiev, Lomakin, Sayyed Muhammadkhan, Alexander Nikolaevich, Fazilkhoja Islamkhoja, K.P. von Kaufman, Muhammad Rakhimkhan Soni, Akchakol.

1. Долзарблиги:

Хива хонлиги ва унинг ташқи алоқалари, хусусан Россия империяси билан муносабатлари тарихини ёритишга хизмат қилувчи муҳим манбалардан бири архив ҳужжатлари бўлиб, бугунга кунда улар Ўзбекистон Республикаси Миллий Архив фонди (ЎЗР МАФ)[1], Хива “Ичан қалъа” қўриқхона-музей архиви[2], Оренбург вилояти Давлат архиви, Санкт-Петербургдаги Россия Давлат тарих архиви, Россия Фанлар академияси Тарих институти архиви, Рус география жамияти архиви, Москвадаги Россия Давлат архиви қадимги актлар бўлими[3], Россия империясининг ташқи сиёсати архиви[4] ва Саратов вилояти Давлат архивларида сақланмоқда[5]. Юқорида номлари келтирилган архивлар ичида ЎЗР Миллий Архив Фонди ва унда сақланаётган И-125 фонд ўзига хос аҳамият касб этади. Албатта, шу кунга қадар фонд ҳужжатларидан хонлик тарихига оид турли соҳалар тадқиқотларида фойдаланилган. Мазкур мақолада эса икки давлат ўртасидаги дастлабки, яъни, хонлик мустақил бўлган даврдаги дипломатик муносабатларнинг ҳолати таҳлил қилиб берилди.

2. Методлар:

Ушбу мақолада келтирилган архив маълумотларига объективлик (холислик) ва тарихийлик тамойили асосида ёндашилиб, тарихий анализ, даврий (хронологик) ва тизимлилик методларига таянилди.

Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг архив ҳужжатлари асосидаги бу каби талқини шу даврга қадар тадқиқотларда ёритилмаганлиги ва Ватанимиз тарихини ўрганишдаги аҳамияти сабабли мақоланинг илмий янгилиги муҳим ҳисобланади.

3. Тадқиқот натижалари:

Ушбу фонд тарихига назар ташласак, 1874 йил 21 майда Сирдарё вилояти таркибида Амударё бўлими ташкил этилди. Бўлим орқали Хива хонлиги Россия билан муносабатларни давом эттиради. Бунинг учун хонликда махсус девонхона ташкил этилган, бугунги кунда ушбу девонхона ҳужжатлари ЎЗР МАФда И-125 рақами остида сақланади[6]. Ушбу фонд ўз

таркибида ёзишма, хабар (маълумотнома), маъруза, билдирги, мурожаатнома, тақдимнома, илтимоснома, ҳисобот, буйруқ, лойиҳа ва эълонлар мазмунидаги ҳужжатларни қамраб олади. Фонднинг биринчи рўйхати “Хива хонлиги девонхонаси”да жами 609 та йиғма жилд[7] йиғилган бўлиб, шулардан 149 та йиғмажилд хонлик ва Россия муносабатларига, иккинчи рўйхат “Хива хонлиги архиви”да жами 659 та йиғма жилд[8] бўлиб, шулардан 51 тасини, жами 170 та айнан мавзу доирасидаги йиғмажилдлардан иборат. Фонд доирасидаги йиғмажилд ҳужжатлари ўрганилар экан, уларни икки даврга, яъни, Хива – Россия ўртасидаги 1873 йил Россия империяси босқинига қадар юритилган биринчи давр дипломатик ҳужжатлари ва иккинчиси, мустамлака даврига оид ҳужжатлар сифатида талқин қилиш мумкинлиги аниқланди.

Биринчи даврга оид ҳужжатлар фонднинг иккинчи рўйхатида “Хива хонлигининг Россия билан ўзаро алоқалари” номли бўлимда бўлиб, жами 15 та йиғмажилддан (улардан 7 тасида йили кўрсатилмаган) иборат. Бундаги мавжуд йиғмажилд ҳужжатларининг асосий мазмунидан хонлик қўшниси бўлган туркманлар русларнинг Ўрта Осиёга қарши ҳарбий ҳаракатларининг кучайганлигидан хавфсираб Хива хонига мактуб йўллаганлиги, рус армиясининг Хивага кириб келишини олдини олишга доир чораларни кўриш, шунингдек, подшо вакилларининг хонга ва унинг қўшниларига тазйиқ ўтказишга уринишлар бўлганлигини яққол англаш мумкин.

Иккинчи давр ҳужжатлари мазмунан рус мустамлака сиёстининг хонликдаги ўзига хос кўринишини ифодалайди.

И-125 фондни ўрганиш жараёнида маълум бўлдики, ҳужжатлар 1855 йилдан 1920 йилгача бўлган даврни ўз ичига қамраб олган. Бу хонлик тарихидаги мураккаб давр ҳисобланиб, Россия билан муносабатлар кескинлашуви, ички сиёсий барқарорликнинг мустаҳкам эмаслиги, тинимсиз уюштирилган рус ҳарбий экспедициялари, элчилик миссиялари, ҳарбий ҳаракатларнинг бошланиши, унинг оқибатлари, шунингдек, босқиндан кейинги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий соҳаларда юз берган ўзгаришлар ҳамда Хоразм Халқ Совет Республикаси (ХХСР) тузилиши билан характерланади.

Биринчи давр бўйича фонд иккинчи рўйхатидаги 8 та йиғмажилд тадқиқотга тортилди. Йиғмажилд ҳужжатларининг ҳажми 1-2 варақдан 6 варақчага бўлиб, улардан 4 таси Хива хони номига: 1 таси туркманлар етакчиси Нурбердихондан, 1 таси хонлик элчиларидан, 2 таси кипчоқ уруғининг етакчиси Сиддиқхон томонидан йўлланган. Кейинги ҳужжатларнинг 4 тасини - Хива хони томонидан хонликда ташкил этилган экспедиция раҳбарига норозилик мактуби, Н.Игнатъевнинг қўшбегига миннатдорлик хати, генерал-губернатор фон Кауфманнинг девонбегига йўллаган мактуби ва Хива элчисининг 1872 йилда Кавказдан қайтариб юборилганлиги мазмунидаги ҳужжатлар ташкил этади.

1855 йилга тегишли дастлабки ҳужжатда Россияга йўл олган Хива хонлиги вакиллари Нурмуҳаммад ўғли Хонмуҳаммад ва Муҳаммад Амин ўғли Юсуф Маҳсумнинг Кавказда рус амалдорлари ҳамда полковник Ломакин билан учрашиб, ўзаро муносабатларда дўстлик алоқаларини сақлаб қолиш ва икки ўртада савдо алоқаларини янада ривожлантиришга келишилганлиги мазмуни акс этган[9]. Бунда Хива хони Абдуллахоннинг Ўрта Осиёга қарши фаол ҳарбий ҳаракатларни бошлаган Россия империясининг кейинги режалари ва империянинг хонликка нисбатан муносабати хусусида маълумот олишни мақсад қилганлиги сезилади. 1857 йил Хива хони Сайид Муҳаммадхон император Александр Николаевични тахтга чиқиши муносабати билан қутлаш учун шайхулислом Фозилхўжа Исломуҳжани Россияга элчи қилиб юборади. Бундан унумли фойдаланган рус ҳукумати жавоб тариқасида 1858 йил Н.Игнатъев элчилик миссиясини Хивага юборади. Миссия хонлик худудида икки ойдан кўпроқ вақт мобайнида бўлиб, хон билан Россия манфаатлари акс этган музокараларни ўтказишга уринади. Гарчи Н.Игнатъев миссияси ўз мақсадига тўла эришмаган бўлса-да, Хива хонлиги ҳақида бой маълумотларни тўплашга муваффақ бўлади. Миссия раҳбари Н.Игнатъев қайтиши муносабати билан хонлик тарафидан элчиларнинг илиқ кутиб олинганлиги ва тавозелик билан кузатиб қўйилганлиги юзасидан хонлик қўшбегисига 1858 йил ёзган миннатдорлик мактуби[10] ҳам архив ҳужжатларида сақланмоқда.

Кейинги икки йўзмажидд хужжатлари 1861-1864 йилларга тегишли бўлиб, улардан русларнинг Ўрта Осиёга, хусусан хонликнинг шимолий-ғарбий чегаралари атрофидаги фаол босқинчилик ҳаракатини акс эттиради. Бу жараёнда хонлик худудида истиқомат қилувчи кўплаб ўзбек ва туркман уруғлари Хива хонига мактуб йўллаб русларнинг хатти-ҳаракатидан ҳавотирда эканликларини баён қилишади. Шундай мактублардан бири қипчоқ уруғининг етакчиси Сиддиқхонга тегишли бўлиб, агар Хива хони қипчоқларни русларга қарши сафарбар қилса хонга итоат қилишларини маълум қилади[11]. Бундан кўринадики, умумий душман қаршисида хонликдаги кўплаб уруғлар бирлашишга уринишган. 1864 йилги кейинги мактубида Сиддиқхон руслар тарафидан укасининг асирга олинганлиги, агар иложини қилиб асирликдан қайтса, у ерда кўрган кечирганлари асосида рус ҳарбийлари ва уларнинг кейинги ҳаракат режалари ҳақида маълумот тўплаб Хива хонига етказишини маълум қилган[12].

Бироз муддатдан сўнг, империянинг Ўрта Осиёга ҳарбий юришлари жадал ривожланган бир пайтда Хива хонлиги билан муносабатларда Россиянинг хонлик бошқарув масалаларига аралашувга уринишлар бўлганлиги яққол сезилади. Жумладан, 1870 йил 25 мартда гунерал-губернатор К.П. фон Кауфман томонидан юборилган мурожаатномага девонбеги томонидан жавоб қайтарилганлиги учун у кейинги мактубини тўғридан тўғри девонбегининг ўзига йўллаганлиги ҳақида маълумотлар учрайди: "...охирги мактубни хон ҳазратларига юбориб ундан жавоб хати кутган эдик. Бироқ жавоб хати Сизнинг номингиздан келди. Биз шундай ҳулосага келдикки, хоннинг хоҳишига кўра айни дамда давлат ишлари билан Сиз машғулсиз. Юзага келган ўзаро тушунмовчиликни бартараф қилиш мақсадида бундан буён дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатларига йўналтирилган алоқаларимизни Сиз орқали ҳам давом эттирамиз. Сиз менинг икки ўртада урушга олиб келадиган бу ҳолатни бартараф этишга ҳаракат қилаётганлигим ҳақидаги сўзларимнинг самимийлигига етарли баҳо берасиз деган умиддаман. Зеро, уруш фақат халқларимизга зарар беради"[13]. Мактубдаги ҳолат дейилганда, рус ҳарбийларининг Сирдарёнинг чап соҳилига жойлаштирилганлиги ва буни Хива хонлиги хонликни босиб олишни режалаштиришга уриниш деб баҳолаб, ўзининг норозилигини Туркистон генерал-губернаторига етказганлиги назарда тутилган. Бироқ, генерал-губернатор томонидан бу ҳолат рус фуқаролари бўлган шу ҳудудда яшовчи қозоқлар савдо қарвонларининг таланишини олдини олишга ва умуман рус фуқароларининг ҳавфсизлигини таъминлашга қаратилган хатти-ҳаракат дея изоҳланиш билан чекланади. Шу билан бирга, хонлик фуқароларини ва ҳатто девонбегини ўзини ҳам империя ва Хива хонлиги ўртасидаги чегараларни ҳали-хануз билмаслигига ишора қилиб: "... Оқ подшога тегишли ерларни Сизга тушунтиришга яна бир бор уриниб кўраман. Халқаро миқёсдаги низомга кўра қаерда рус фуқаролари яшаётган бўлса, яъни Янгидарё бошланишидан Ақчақўл кўлигача, ундан Орол денгизигача бўлган ерлар менинг давлатимга тегишли. Бу ерларда фуқароларимиз рус қонунларига амал қилади. Ҳарбийларимиз ўзбошимчалик билан чегарани бузиб ўтмайди. Юқорида таъкидланган ҳудудда император амри билан мендан бошқа ҳеч ким ҳукмрон бўлиши мумкин эмас[14]. Сизга яна шуни маълум қиламанки, Устюрт орқали бир гуруҳ хиваликлар чегаралардан ўтиб, бизнинг қонуний ҳокимиятимизга қарши қозоқларнинг ҳаракатларига қўшилган. Шу ҳолат юзасидан Сиз ўз фуқароларингизга биз эса ўз фуқароларимизга чора кўришимиз керак"[15]. Бу хатнинг мазмунидан кўринадики, рус ҳукмрон вакили хон саройига таъсир ўтказиб, девонбеги ва унинг ваколатидан ўз сиёсатини амалга оширишга ҳаракат қилиш билан бирга, хонликка қарши қаратилган ҳарбий ҳаракатларга тайёргарликни шу тарзда изоҳлайди.

Гарчи Россия империяси ва унинг вакиллари хонликка қарши уруш ҳаракатларини бошлаш нияти йўқлигини маълум қилса-да, буларнинг барчаси қоғозда қолиб кетади. Жумладан, 1871 йилда Хива хони Муҳаммад Раҳимхон Сонийга туркманларнинг така, гўклан ва ёвмут уруғлари ҳарбийларининг етакчиси Нурбердихон мактуб[16] йўллайди. Мактубда туркманларга руслар ҳужум қилганлиги ва уларга қарши курашда хон ҳазратларидан ёрдам умид қилаётганлиги қисқа тарзда баён қилинганди. Бу хабар ҳамда рус қўшинларининг тобора Ўрта Осиёнинг ичкарасига қараб ҳаракатланаётганидан ҳавотирга тушган хон ўз амалдорлари билан мажлис ўтказди. Унда руслар билан музокаралар ўтказишга уриниб кўриш кераклиги,

зарурат ва эҳтиёт чораларини кўрган ҳолда мамлакат ҳимоясини ташкил этиш кераклиги таъкидланади[17]. Худди шу йили фон Кауфман томонидан Орол денгизи атрофида истехком куриш учун экспедиция ташкил қилинади. Муҳаммад Раҳимхон Соний хонлик худуди ҳисобланган ерларда русларнинг истехком куришига норозилигини маълум қилиб, ташкил этилган экспедиция раҳбарига мактуб йўллайди. Мактубда русларнинг хонлик ерларида қалъа куриши мумкин эмаслиги таъкидланиб, экспедиция вакиллари билан тинчлик билан ортга қайтиб кетишлари сўралади[18]. Албатта, рус ҳукумати бу каби тадбирларни Ўрта Осиёдаги барча худудларда амалга ошириб ҳарбий ҳаракатларига таянч марказлар яратади.

Боскинга қадар Хива – Россия ўртасидаги дипломатияга оид ҳужжатлардан сўнггиси 1872 йилга оид. Унда Хива хони Муҳаммад Раҳимхон Сонийнинг Петербургга Муҳаммад Амин эшон бошчилигида юборган элчисининг йўлда Кавказ ҳокими князь Мельников томонидан ортга қайтариб юборганлиги маълум қилинган. Бунга сабаб сифатида Мельников томонидан рус ҳукуматининг элчини ўтказиб юборишга руҳсати кераклигини ва бу бир қанча муддат талаб қилиши, шу сабабдан элчи бемалол ортга қайтиб жавобни кутиши мумкинлиги билдирилган эди[19]. Маълумки, рус ҳукумати А.Б. Черкасский ва Б. Перовский ҳарбий экспедицияларининг муваффақиятсиз натижасидан сабоқ чиқариб, хонликни босиб олиш учун узоқ ва яхши ҳарбий тайёргарлик кўради. Бу жараёнда хонлик билан барча музокараларга рўйхушлик бермасдан элчиларни қабул қилишдан ҳам бош тортади.

4. Хулоса:

Юқоридаги келтирилган йиғмажилдлардан англаш мумкинки, гарчи 1873 йилгача бўлган ўзаро дипломатик муносабатларга оид архив ҳужжатлари камчиликини ташкил этса-да, уларда биринчидан, Хива хонлиги давлат мустақиллигини сақлаб қолиш мақсадида рус ҳукумати билан музокаралар ўтказишга уринганлиги яққол кўринади. Иккинчидан эса, Россиянинг хонликка нисбатан уларнинг ўзлари ёзган мактублардаги холис муносабати амалда сезилмайди. Аксинча, рус ҳукумати турли баҳоналар билан хонлик худудига кириб боришни жадаллаштирган. Охир оқибат 1873 йил империя ўз ниятини амалга оширди ва Хива хонлиги рус мустамлакаларидан бирига айланди. Бу тарихни ўрганишда эса архив ҳужжатларининг бирламчи манба сифатидаги ўрни бекиёсдир.

Айтиш жоизки, 2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллий Архив фонди (ЎЗР МАФ)да сақланаётган мазкур тўпلام (И-125)нинг Ватанимиз ва Ўрта Осиё тарихини ўрганишда тутган ўрни халқаро экспертлар томонидан юқори баҳоланиб, ЮНЕСКОнинг «Жаҳон хотираси» рўйхатига киритилди. Бу эса мазкур фонднинг тарихий аҳамияти нақадар қийматли эканлигининг яна бир исботи бўлди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. ЎЗР МАФ. Фонд И-1, И-125. NAUZ. Fund I-1, I-125.
2. Аллаева Н.А. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари. Тошкент: "Akademnashr", 2019. 496 б. Allaeva N.A. Diplomacy and trade relations of the Khanate of Khiva. Tashkent: "Akademnashr", 2019. 496 p.
3. Российский Государственный архив древних актов (Москва).Фонд-134. «Сношение России с Хивой». Russian State Archive of Ancient Acts (Moscow). Fund-134. Relations between Russia and Khiva.
4. Архив внешней политики Российской империи (Москва). Фонд-125. «Сношение России с Хивой». Archive of foreign policy of the Russian Empire (Moscow). Fund-125. "Relationship between Russia and Khiva".
5. Кочнев А.В. Политика России в отношении Хивинского ханства в начале XVIII - второй половине XIX в.: дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Кочнев Антон Владимирович; [Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбург, 2019. С. 13. Kochnev A.V. Russian policy towards the Khiva Khanate at the beginning of the 18th - second half of the 19th centuries: dis. ... candidate of

- historical sciences: 07.00.02 / Kochnev Anton Vladimirovich; [Protection Location: Lv. feder. University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin]. Yekaterinburg, 2019. P. 13.
6. Агафанова З.И., Халфин Н.А. ЦГИА УзССР-путеводитель. Ташкент, 1948. С. 30. Agafanova Z.I., Khalfin N.A. НАСГ УзССР-guide. Tashkent, 1948. P. 30.
 7. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 1 “Хива хонлари девонхонаси” (“Канцелярия Хивинского хана”). NAUz. Fund I-125, list № 1 “Office of Khiva khans”.
 8. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2 “Хива хонлари архиви” (“Архив Хивинских ханов”). NAUz. Fund I-125, list № 2 “Archive of Khiva khans”.
 9. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 304, 2 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 304, 2 p.
 10. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 316, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 316, 1 p.
 11. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 305, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 305, 1 p.
 12. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 306, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 306, 1 p.
 13. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 313, С. 1. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 313, P. 1.
 14. Ўша хужжат. С. 4. That document. P. 4.
 15. Ўша хужжат. С. 5. That document. P. 5.
 16. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 298, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 298, 1 p.
 17. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 300, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 300, 1 p.
 18. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 311, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 311, 1 p.
 19. ЎзР МАФ. Фонд И-125, рўйхат № 2. Йиғмажилд № 314, 1 в. NAUz. Fund I-125, list № 2. Folding volume № 314, 1 p.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000